

Aspecte privind participarea elevilor în procesul decizional în cadrul instituțiilor școlare

CZU 37.091

Maria BOB

masterandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Natalia SEMENIUC

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: Articolul prezintă rezultatele unei cercetări în domeniul participării elevilor la procesele decizionale în cadrul instituției școlare. Pornind de la ideea că școala este principalul actor care contribuie la încurajarea comportamentului participativ, se recomandă direcții de implicare a elevului în procesele democratice din școală care îl vizează. Cercetarea scoate în evidență schimbările obținute ca rezultat al prestării unui program de formare/dezvoltare a competenței elevilor de luare a deciziilor în cadrul instituției școlare. În rezultatul implementării programului, se formulează direcții de acțiune privind amplificarea participării elevilor în procesul decizional la nivel de instituție școlară.

Cuvinte-cheie: participare, stil de participare, nivel de participare, comportament participativ, proces decizional.

Abstract: The article presents the results of research in the domain of student participation in decision-making processes in schools. Starting from the idea that the school is the main actor that contributes to encouraging participatory behavior, directions for involving the student in the democratic processes in the school that target him are recommended. The research

highlights the changes obtained as a result of providing a program for training/developing students' decision-making competence in schools. As a result of the implementation of the program, directions of action are formulated regarding the amplification of student participation in the decision-making process at school level.

Keywords: participation, participation style, level of participation, participatory behavior, decision-making process.

Promovarea participării copiilor la procesele decizionale care îi afectează este un concept important din domeniul drepturilor copiilor. Conform Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, copiii au dreptul la opinii proprii și la participare în toate aspectele care îi afectează. Dreptul la *participare* semnifică dreptul acestora de a-și *exprima opiniile* în toate problemele care îi privesc și de a li se *lua în considerare* opiniile (ținându-se seama de vârstă și de gradul de maturitate). Dreptul de participare reglementează implicarea copilului în deciziile care îl vizează, având strânsă legătură cu dezvoltarea sa psihică și morală. S-a demonstrat experimental că posibilitatea participării îi conferă elevului sentimentul de încredere în sine, creează senzația de a fi respectat, de valoare ca ființă umană, posibilitatea de a avea o opinie care să fie exprimată și convingerea că schimbarea este posibilă.

În general, școala de astăzi încurajează comportamentul participativ al elevilor. De la „a învăța” la „a învăța să fii și să devii”, „a învăța să conviețuiești”, adică pregătirea pentru a face față situațiilor, pentru a le crea, dobândind dorința de angajare și acțiune, de a interacționa satisfăcător – toate acestea reprezintă finalitățile *educației pentru participare și democrație*. Elevul trebuie să *învețe a învăța și să devină*, într-o lume în continuă devenire [6, p. 179].

Conform literaturii de specialitate [1; 2; 4; 5], implicarea elevilor în procesele decizionale din școală este esențială pentru dezvoltarea unui mediu educațional mai democratic, mai responsabil și mai motivant.

Cultura participării elevilor în procesul decizional necesită [3]: deschidere și încredere din partea conducerii școlii; formarea continuă a cadrelor didactice pentru a sprijini participarea elevilor; accesibilitatea informațiilor importante pentru elevi; un sistem clar de feedback și de evaluare a contribuțiilor elevilor; sprijin instituțional pentru proiectele inițiate de elevi.

Conform cercetărilor [1; 7; 8; 9; 10], dacă elevii nu participă la procesele decizionale din școală, pot apărea mai multe efecte negative, atât la nivel individual (pentru elevi), cât și la nivelul întregii comunități școlare. Lipsa im-

plicării elevilor poate duce la o serie de consecințe care afectează climatul educațional, dezvoltarea personală a elevilor și eficiența proceselor educaționale:

1. *Scăderea motivației și a sentimentului de apartenență.* Elevii care nu își pot exprima opinia în ceea ce privește deciziile care îi afectează pot ajunge să se simtă mai puțin motivați de a participa activ la procesul educațional. Participarea la decizii le oferă un sentiment de apartenență la comunitatea școlară. Fără această implicare, elevii pot simți că nu fac parte dintr-o echipă mai mare și că nu contează în viața școlii.
2. *Scăderea responsabilității și a implicării.* Dacă elevii nu sunt implicați în deciziile școlii, nu vor învăța să își asume responsabilități. De asemenea, nu își vor dezvolta abilități de leadership, care sunt esențiale pentru viitorul lor personal și profesional. Elevii care nu sunt implicați în procesele decizionale sunt mai puțin dispuși să participe la activități extracurriculare sau la proiecte inițiate de școală. Aceasta poate conduce la o viață școlară mai monotona și mai puțin dinamică.
3. *Decizii mai puțin relevante pentru nevoile reale ale elevilor.* Fără aportul elevilor, deciziile luate de profesori sau de conducerea școlii ar putea să nu răspundă în mod adecvat nevoilor reale ale acestora. Fără implicarea elevilor, există riscul ca deciziile să fie unidimensionale și să nu reflecte diversitatea de opinii și nevoile care există în școală. Elevii au propria viziune despre cum ar trebui să fie procesul educativ și despre ce elemente au putea îmbunătăți acest proces.
4. *Comunicarea ineficientă dintre profesori și elevi.* Fără o implicare activă a elevilor în decizii pot apărea tensiuni între elevi și profesori, iar relațiile pot deveni mai distante sau mai autoritare. Elevii pot simți că profesorii și conducerea școlii nu le înțeleg cu adevărat nevoile sau opiniile. Dacă elevii sunt excluși din procesul decizional, școala poate fi percepută ca un loc autoritar, în care nu se ascultă opiniile lor. Aceasta poate determina apariția unei atmosfere tensionate și a unei comunicări ineficiente între profesori și elevi.
5. *Abilități reduse ale elevilor de a lua decizii, de a se adapta la provocările vieții.* Implicarea elevilor în procesele decizionale contribuie la dezvoltarea unor abilități esențiale pentru viitor, cum ar fi gândirea critică, colaborarea și rezolva-

rea de probleme. Dacă nu sunt implicați, aceștia vor avea mai puține oportunități de a învăța cum să ia decizii informate și cum să gestioneze responsabilitățile. Elevii care nu sunt încurajați să participe la decizii pot întâmpina dificultăți, adaptându-se la situații ce necesită o implicare activă și o luare a deciziilor, atât în viața personală, cât și în cariera profesională.

6. *Creșterea riscului de tensiuni și conflicte.* Lipsa unui canal prin care elevii își pot exprima opiniile și participa activ în procesul decizional poate duce la nemulțumiri, care se pot manifesta sub formă de comportament problematic, absenteism sau conflicte între elevi și profesori. Când elevii nu au oportunitatea de a se exprima și de a contribui la deciziile școlii, ei pot simți că nu au influență asupra mediului lor. Acest sentiment de alienare poate duce la o atmosferă generală de frustrare și lipsă de încredere.

În contextul acestor rezultate ale cercetărilor în domeniul de referință, noi am realizat un experiment pedagogic, prin intermediul căruia am încercat să înțelegem *ce cred elevii adolescenți despre participarea lor la viața școlii și în ce măsură sunt pregătiți ei să participe la procesul decizional.* În experiment au fost implicați 35 de elevi ai Liceului Teoretic Vasile Alecsandri, or. Călărași.

Conform rezultatelor obținute, putem constata că elevii au diferite *stiluri de luare a deciziilor* (Figura 1).

Figura 1. Distribuția rezultatelor obținute de către elevii-adolescenți pentru identificarea stilurilor decizionale (experiment de constatare)

Ponderea rezultatelor 31% (n=11) este orientată către *stilul spontan* de luare a deciziilor. Acest rezultat denotă faptul că elevii iau decizii impulsive, rapid, fără să se gândească prea mult: „Am luat decizia rapid și fără să mă gândesc prea mult” (V.G.).

Stilul dependent a fost selectat de către 26% (n=9) dintre subiecții chestionați. Acești elevi se bazează la luarea deciziilor mai mult pe sfaturile, sprijinul și îndrumarea celor din jur decât pe propria părere. Consideră că ajutorul celor apropiați (prieteni, părinți etc.) este indispensabil

atunci când cântăresc și aleg alternative: „Ceilalți știu cel mai bine ce este potrivit pentru mine” (S.I.).

20% (n=7) dintre elevi au acumulat punctajul caracteristic pentru *stilul intuitiv*. Acești elevi pun accentul pe impresii, intuiții, sentimente în luarea unei decizii („Așa am simțit” (B.L.)). Nu caută dovezi logice pentru a-și argumenta decizia. Cel ce adoptă acest stil ține seama de anumite „semnale” interne pentru luarea deciziei. Acest stil este util în situații de urgență, cu presiune de timp mare.

Stilul de evitare este caracteristic pentru 14% (n=5) dintre elevi. De obicei, ei amână pe cât posibil luarea unei decizii, sau evită să ia decizii: „Acum nu e momentul potrivit să iau această decizie”.

Cel mai mic punctaj a fost obținut de către elevi pentru *stilul rațional* – 9% (n=3). Acești elevi adoptă decizii, utilizând o abordare logică și organizată. Realizează planuri amănunțite pentru punerea deciziei luate în practică: „Am luat decizia după ce am cântărit bine toate alternativele” (C.S.).

De asemenea, cercetarea a scos în evidență și *corectitudinea comportamentului decizional*. Din 35 de respondenți, 4 elevi (11%) au obținut un punctaj caracteristic nivelului *superior al comportamentului decizional*. Acest punctaj relevă faptul că subiecții consideră că au posibilități superioare pentru luarea de decizii corecte. Sunt încrezători în pregătirea și experiența acumulată, au inițiativă, nu cedează în fața situațiilor problematice. Prezintă siguranță de sine și promptitudine în elaborarea deciziei.

20% (n=7) dintre respondenți s-au încadrat în nivelul *mediu al comportamentului decizional*. Ei dispun de potențial pentru a lua decizii corecte și rapide. Uneori au tendința de a oscila mai mult decât este necesar la luarea deciziei. Folosesc într-o măsură mai mare inițiativa.

Nivelul *satisfăcător al comportamentului decizional* a fost acumulat de către 29% (n=10) dintre subiecții testați. Acest rezultat indică faptul că elevii au tendința de a-și subaprecia posibilitățile de a interveni oportun în soluționarea unei situații-problemă. Din această cauză deciziile lor sunt uneori neclare, pripite sau amânate. Este necesar să depună un efort mai mare de autocunoaștere și să abordeze luarea deciziilor în maniera cea mai potrivită particularităților psihice proprii.

Cel mai mare punctaj a fost obținut de către 40% (n=14) dintre elevii chestionați pentru nivel *slab al comportamentului decizional*. Aceasta înseamnă că ei se caracterizează prin tendința de evitare a situațiilor-problemă. Posibilitățile lor de identificare a soluțiilor optimale sunt mai reduse din cauza unor trăsături psihice, cum ar fi: neîncrederea în forțele proprii, pesimismul, frica exagerată și nemotivată față de consecințele deciziilor luate (Figura 2).

Figura 2. Distribuția rezultatelor obținute de către elevii-adolescenți la întrebarea privind comportamentul decizional

Formarea competenței de a lua decizii la elevi prezintă o necesitate, aceasta fiind în corelație cu *nivelul de activism și inițiativă*, apariția interesului pentru o anumită activitate și dorința de a o realiza. Monitorizând completarea *Scalei de măsurare a nivelului de formare a competenței de a lua decizii* și abordând cele trei tipuri de indicatori care descriu procesul de formare a competenței de a lua decizii – *Cunoștințe – Abilități – Atitudini*, au fost obținute următoarele rezultate: *nivelul înalt* a fost acumulat doar de către 14%, cei mai activi, implicați și curioși de a participa în cadrul activităților la nivel de instituție școlară; 29% dintre elevii chestionați au acumulat punctaj caracteristic *nivelului mediu* de formare a competenței de luare a deciziilor și mai mult din jumătate de elevi (57%) – s-au încadrat în *nivelul scăzut* de formare a competenței de luare a deciziilor.

Figura 3. Distribuția rezultatelor obținute de către elevii-adolescenți pentru *Scala de măsurare a nivelului de formare a competenței de a lua decizii*

Concluzionăm că participarea la realizarea activităților de luare a deciziilor dezvoltă la elevul-adolescent *încrederea în sine și stimulează activismul și perseverența* în realizarea scopului activității, *independența în alegerea modalităților de implicare* în realizarea proiectelor comunitare. Astfel, formarea competenței de a lua decizii este

strâns legată de alte caracteristici psihologice ale dezvoltării personale a elevului-adolescent: *activism, inițiativă și autocontrol*.

În baza acestor rezultate, am elaborat și implementat un *Program de formare/dezvoltare a competenței de luare a deciziilor a elevilor în cadrul instituției școlare*. Beneficiarii programului au fost aceiași 35 de elevi din cadrul Liceului Teoretic *Vasile Alecsandri*, or. Călărași.

Astfel, conform rezultatelor cercetării realizate, se constată valori experimentale în creștere privind nivelul de *formare/dezvoltare a competenței de luare a deciziilor a elevilor* ca rezultat al implementării programului.

La etapa de control a fost aplicată *Scala de măsurare a nivelului de formare a competenței de a lua decizii*, fiind monitorizați cei 35 elevi-adolescenți (Figura 4).

Figura 4. *Nivelul de formare a competenței de a lua decizii (etapa de control)*

Constatăm că *nivelul înalt de formare a competenței de a lua decizii* a fost acumulat de 34% de elevi, cei mai activi, implicați și curioși să participe la activitățile instituției școlare; 40% dintre cei chestionați au acumulat un punctaj caracteristic *nivelului mediu* de formare a competenței de luare a deciziilor, iar 26% s-au încadrat în *nivelul scăzut* de formare a competenței de luare a deciziilor.

Referitor la rezultatele comparative (etapa de constatare: etapa de control) *privind nivelul de formare a competenței de a lua decizii*, se constată următoarele: dacă în cadrul experimentului de constatare nivelul *înalt* a fost acumulat doar de către 14%, atunci în cadrul experimentului de control acest nivel a fost acumulat de către 34% dintre subiecții experimentali.

La fel, observăm schimbări semnificative și pentru *nivelul scăzut* de formare a competenței de luare a deciziilor. La etapa de constatare s-au încadrat în acest nivel mai mult din jumătate de elevi (57%), comparativ cu 26% dintre elevi la etapa de control.

Și, în final, în cadrul etapei de constatare, 29% dintre elevii chestionați au acumulat un punctaj caracteristic *nivelului mediu* de formare a competenței de luare a deciziilor, comparativ cu 40% dintre elevii monitorizați care s-au încadrat în acest nivel la etapa de control (Figura 5).

Figura 5. *Distribuția rezultatelor comparative obținute de către elevii-adolescenți la etapa de constatare și control privind nivelul de formare a competenței de a lua decizii*

Astfel, rezultatele obținute demonstrează eficiența *Programului de formare/dezvoltare a competenței de luare a deciziilor a elevilor în cadrul instituției școlare*.

În urma discuțiilor cu elevii-adolescenți, cu profesorii și părinții, precum și în baza rezultatelor testului aplicat de către noi în etapa de constatare și cea de control, pentru *fortificarea procesului de implicare a elevilor în procesele decizionale*, **recomandăm:**

1. *Crearea cadrului instituțional optim pentru implicarea elevilor în procesele decizionale:*

- *Sprijin din partea conducerii școlii.* Conducerea școlii trebuie să susțină aceste inițiative prin resurse și prin stabilirea unor politici favorabile participării elevilor la deciziile care îi afectează. Astfel, Proiectul de dezvoltare strategică, planurile anuale vor specifica acțiuni concrete pentru participarea elevilor la procesul decizional.
- *Asigurarea funcționalității Consiliilor Elevilor.* Unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru implicarea elevilor este Consiliul Elevilor, care ar trebui să fie un organism oficial și funcțional. Membrii Consiliului pot discuta despre nevoile și dorințele colegilor, dar și despre alte probleme care apar în școală.
- *Includerea elevilor în diverse Comisii/Comitete* constituite la nivel de instituție școlară, pentru a fi ascultată

și vocea elevilor în procesul de soluționare a diverselor probleme specifice școlii.

- *Formarea profesorilor pentru a încuraja participarea elevilor.* Cadrele didactice trebuie să fie pregătite să asculte și să susțină participarea activă a elevilor în diverse procese și activități care se realizează în școală.
 - *Respectarea opiniilor elevilor.* Elevii trebuie să simtă că părerile lor contează și că sunt ascultați; sugestiile sau feedback-urile lor trebuie să fie luate în serios și abordate în mod deschis.
 - *Confidențialitatea și siguranța psihologică.* Elevii trebuie să știe că pot vorbi liber, fără a se teme de repercusiuni. Crearea unui climat de siguranță psihologică este crucială pentru ca aceștia să participe activ la procesul decizional.
2. *Promovarea unui dialog deschis între profesori, elevi și părinți prin:*
- *Organizarea întâlnirilor periodice între profesori și elevi.* Se recomandă organizarea de sesiuni de feedback, în care elevii pot adresa întrebări, veni cu sugestii și exprima nemulțumiri legate de procesul educațional sau de alte aspecte din școală.
 - *Oferirea de consultări pe teme specifice.* Înainte de a lua decizii importante (de exemplu, introducerea unor discipline la alegere sau a unor noi activități extrașcolare etc.), organizarea unor sesiuni de consultare cu elevii poate asigura o mai mare transparență și poate conduce la o decizie mai aproape de așteptările lor.
3. *Educarea elevilor pentru participare activă, prin:*
- *Formarea deprinderilor de leadership* în cadrul disciplinelor școlare și a altor activități extrașcolare.
 - *Promovarea gândirii critice.* Încurajarea elevilor să analizeze diferite puncte de vedere și să participe activ la dezbateri poate stimula gândirea critică, necesară pentru a lua decizii informate.
 - *Organizarea de evenimente care să susțină implicarea elevilor* (de exemplu, dezbateri pe teme educaționale sau ateliere pe teme de leadership).
 - *Implicarea elevilor în proiecte educaționale* care presupun o colaborare între diferite grupuri de elevi poate ajuta la dezvoltarea sentimentului de responsabilitate și de influență asupra proceselor decizionale.
 - *Implicarea elevilor în evaluarea procesului educațional:*
 - a) Evaluarea periodică a activităților și metodelor de învățare. Elevii pot oferi feedback asupra eficienței metodelor de predare, a materialelor didactice sau a modului în care se desfășoară activitățile școlare. Această evaluare poate fi realizată prin sondaje sau

prin întâlniri directe;

- b) Proiecte de autoevaluare. Implicarea elevilor în evaluarea propriei activități de învățare (de exemplu, prin portofolii personale) poate ajuta la crearea culturii autorefecției și a îmbunătățirii continue.

4. *Asigurarea transparenței deciziilor:*

- *Comunicarea deciziilor.* După consultările sau întâlnirile cu elevii, este important ca deciziile luate să fie comunicate în mod clar și transparent întregii școli. Dacă o propunere făcută de elevi nu este adoptată, trebuie explicat și motivul.
- *Implicații clare ale deciziilor.* Este esențial ca elevii să înțeleagă ce impact au deciziile lor asupra vieții școlii și asupra comunității educaționale.

Aceste acțiuni nu doar le permit elevilor să își simtă valoarea în cadrul instituției de învățământ, dar îi ajută să înțeleagă mai bine cum funcționează o comunitate și să își consolideze încrederea în valoarea și importanța contribuției lor la luarea deciziilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Babii V. et al. Participarea copiilor și tinerilor. Chișinău: EYE Moldova, 128 p.
2. Bezede R. Managementul participativ – resursă importantă pentru dezvoltare organizațională durabilă. În: *Didactica Pro...*, nr. 1 (101) februarie, 2017, 56 p. ISSN 1810-6455.
3. Bush T. Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Ed. a II-a. Iași: Polirom, 2021. 243 p. ISBN 978-973-46-8550-9
4. Chicu V. Metodologia luării deciziilor în cadrul educațional. În: Guțu VI. Management educațional. Ghid metodologic. Chișinău: CEP USM, 2013. 533 p.
5. Goraș-Postică V. Oportunități pentru abordarea participativă a managementului strategic din perspectiva proiectului, ca metodă de învățare și evaluare. În: Proiectul: proces de învățare, produs evaluabil. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2018. 112 p.
6. Marinescu M. Noile educații în societatea cunoașterii. București: Pro Universitaria, 2013. 270 p.
7. Răduț-Taciu R., Bocoș M.-D. Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar. Pitești: Paralela 45, 2015.
8. Sclifos L. Formarea competenței acțional-strategice: teme pentru realizarea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. În: Competența acțional-strategică?! Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2012. 152 p.
9. Sclifos L. et al. Ghid metodologic pentru luarea deciziilor în mod participativ la nivel local. Chișinău, 2009.
10. Țurcan T. Psihologie managerială. Chișinău: Epigraf, 2004. 227 p.